

4º do como

norte/nordeste

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

Conservando um jardim de Burle Marx no Palácio das Princesas

(1) SÁ CARNEIRO, Ana Rita; (2) SILVA, Aline de Figueirôa; (3) SILVA, Joelmir Marques.

(1) Arquiteta, Profª Drª do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Coordenadora do Laboratório da Paisagem da Universidade Federal de Pernambuco – DAU/MDU/UFPE.

Av. Acadêmico Hélio Ramos, s/n, CDU

anaritacarneiro@hotmail.com

(2) Arquiteta, Profª MSc. do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAVIP; Pesquisadora do Laboratório da Paisagem/UFPE; Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo/USP.

alinefigueiroa@yahoo.com.br

(3) Biólogo, Mestre e Doutorando em Desenvolvimento Urbano pela UFPE; Pesquisador do Laboratório da Paisagem/UFPE.

joelmir_marques@hotmail.com

Eixo temático: experiências de conservação e transformação

Conservando um jardim de Burle Marx no Palácio das Princesas

RESUMO

O Jardim do Palácio do Campo das Princesas é um marco e mirante no centro do Recife por sua posição geográfica e constitui uma paisagem especial ao lado da Praça da República, ambos contendo intervenções realizadas pelo paisagista Roberto Burle Marx. Supõe-se que o projeto tenha sido realizado entre os anos de 1936 e 1937, pouco antes da saída de Burle Marx do cargo de Diretor do Setor de Parques e Jardins do Governo do Estado. Burle Marx fez o projeto de um jardim integrado ao palácio proporcionando ao visitante não só um passeio olhando a paisagem do entorno, mas também, admirando o próprio jardim como uma parte especial da natureza circundante. Ao longo do tempo, mudanças foram introduzidas para atender necessidades do uso. Em 2010, o Governo do Estado de Pernambuco decide restaurar o conjunto do palácio com o jardim tal qual tinha sido tratado nos anos 1930, como intervenção moderna. O objetivo do texto é apresentar o processo de elaboração do projeto de restauro desse jardim.

PALAVRAS-CHAVE: jardim histórico, Burle Marx, conservação.

ABSTRACT

The Palácio do Campo das Princesas garden has a special character by its privileged localization in the center of Recife as a visible object near República Square, both proposed by landscape designer Roberto Burle Marx. Its project was done by 1936 and 1937, little time before Burle Marx's demission as Director of Parks and Gardens sector of state government. Burle Marx related the garden and the palace as a landscape unity providing to the visitors a pleasant walk looking to the water landscape and the own vegetation thinking in the historic and natural landscape. By the time, changes occurred in order to attend new uses. In 2010, state government decided to restore architecture of the building and of the garden together as a modern intervention from the 1930s. The aim of this article is to present the proceedings to restore this garden as a historic garden.

KEY WORDS: historic garden, Burle Marx, conservation.

1. Introdução

O Jardim do Palácio do Campo das Princesas e a Praça da República constituem uma paisagem especial na cidade do Recife. Sua localização geográfica é privilegiada: uma ponta de terra na confluência dos rios Capibaribe e Beberibe, direcionada para as colinas da cidade de Olinda. Esse conjunto conta uma história que começa no século 17, quando o Conde João Maurício de Nassau construiu, estrategicamente, o Palácio e o Parque de Friburgo contendo alamedas de coqueiros, canteiros de plantas medicinais, caramanchões e recintos de animais, guardando, portanto, o caráter de um pequeno jardim zoo-botânico, sem perder sua destinação de jardim utilitário e contemplativo.

A implantação da Praça da República, antes denominada de Jardim do Campo das Princesas, se concretiza em 1872, cujos registros em planta baixa aparecem em 1875, segundo projeto assinado pelos engenheiros Emile Beringer e Victor Fournié, Diretor das Obras Públicas. A permanência do caráter desse jardim por várias décadas expressa a significância e a soberania de sua concepção, não só de conotação política, mas também de exemplaridade da flora e fauna, marcando a memória da cidade. O projeto de Emile Beringer já apresenta o conjunto do Jardim do Palácio e da Praça da República como uma unidade que agrega edificações de referência política, recreativa, cívica e cultural – o Teatro de Santa Isabel, o Palácio da Presidência da Província, hoje Palácio do Governo, e a Biblioteca Provincial, onde hoje existe o prédio da Secretaria Estadual da Fazenda.

Possivelmente na década de 1920 o Jardim do Palácio do Campo das Princesas foi remodelado, a exemplo do ocorreu na Praça da República, durante a administração do Governador Sérgio Loreto (1922-1926) e do Prefeito Antônio de Góes (1922-1925), seguindo a concepção paisagística praticada nos jardins públicos do Recife criados na época, como as atuais praças do Derby, Sérgio Loreto, Entroncamento e Oswaldo Cruz.

Por volta de 1936-1937, o paisagista Roberto Burle Marx, então Chefe do Setor de Parques e Jardins do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Governo do Estado de Pernambuco (DAU), executou uma reforma no Jardim do Palácio do Campo das Princesas e na Praça da República. No jardim palaciano, introduziu caminhos com curvas acentuadas, lagos e vegetação ordenada segundo maciços, de modo que o visitante pudesse desfrutar recantos aprazíveis e a paisagem do entorno, relacionando a Praça da República e as águas dos rios, formando um conjunto urbano notável. Esse jardim fez parte de um Plano de Aformoseamento que o paisagista Burle Marx concebeu por solicitação do Governo de Pernambuco e da Municipalidade do Recife, reunindo um conjunto de espaços livres em diferentes bairros do Recife.

Ao longo do tempo, o projeto de Burle Marx foi sendo alterado face às necessidades de uso do palácio e pelo desconhecimento do projeto do paisagista, fazendo desaparecer os caminhos, alterando a vegetação e a concepção dos lagos. A decisão do Governo do

Estado de restaurar o Jardim do Palácio do Campo das Princesas, uma paisagem urbana de grande valor histórico, ecológico, cultural e simbólico, seguindo a estratégia que a cidade do Recife vem desenvolvendo quanto à conservação dos jardins de Burle Marx, legítima e enfatiza a solicitação do tombamento dos jardins mais representativos da obra do paisagista na capital pernambucana: Praça de Casa Forte, Praça Euclides da Cunha, Praça do Derby, Praça da República, Praça Ministro Salgado Filho e Praça Faria Neves.

Diversas plantas e projetos localizados nos arquivos do Recife e várias intervenções efetivamente realizadas sinalizam a importância atribuída ao Jardim do Palácio e à Praça da República ao longo do tempo, cristalizando um dos sítios de maior apelo histórico, estético e cultural do Recife e consolidando o saber e a tradição paisagística de Pernambuco no cenário brasileiro. É provável que o jardim tenha recebido diversas intervenções pontuais ao longo de sua existência, por estar localizado na edificação-sede do poder político estadual.

No entanto, a cronologia macro da história do Jardim do Palácio do Campo das Princesas está definida por três momentos, quando, seguramente, foram realizadas obras e intervenções que lhe configuraram o caráter atual: 1) o final do século 19, época de sua efetiva criação, cerca de duzentos anos após o Parque de Friburgo; 2) a década de 1920; 3) 1936-1937, quando se deu a intervenção de Burle Marx.

Neste sentido, o presente texto relaciona-se com a temática da historiografia e da preservação do paisagismo moderno, a trajetória profissional do paisagista Roberto Burle Marx no Recife e a valorização de sua obra, tendo como estudo de caso o projeto de restauração do Jardim do Palácio do Campo das Princesas.

2. Das origens a Burle Marx: a constituição do Jardim do Palácio do Campo das Princesas

O Jardim do Palácio do Campo das Princesas remonta às últimas décadas do século 19, tendo sido concluído, possivelmente, por volta de 1870. Além do Palácio (onde antes existiu o Erário Público), dominavam o entorno o Teatro de Santa Isabel, inaugurado em 1850, e a Biblioteca Pública Provincial, aberta em 1860, onde hoje existe a sede da Secretaria da Fazenda de Pernambuco. Ainda complementaríamos o sítio a edificação construída para a Escola de Engenharia, mas ocupada pelo Tesouro Estadual e o Liceu de Artes e Ofícios, iniciado em 1871 e concluído em 1880. Pelo menos até 1867, o campo externo ao Palácio, onde hoje existe a Praça da República, e o espaço onde foi instalado o jardim interno permaneceram desocupados, como sinaliza a cartografia histórica.

O então denominado “jardim de palácio” em vários documentos históricos é sucessivamente mencionado em relação à sua conservação nos relatórios dos chefes de província de Pernambuco, ao menos desde 1872 até 1888 (SILVA, 2010).

Considerando tais referências, bem como a data de inauguração do Jardim do Campo das Princesas, atual Praça da República, em 20/10/1872 (SILVA, 2010), é provável que o jardim interno do Palácio tenha sido concluído anteriormente. Ambos aparecem na iconografia do século 20 e na planta de Beringer, de 1875 (Figuras 1 e 2), na qual se lê:

Nestas alterações do Jardim da Presidencia se aproveitou tanto quanto foi possível as disposições actuaes (Vide as plantas das disposições actuaes sobre panno transparente). As grandes arvores ja existentes são desenhadas com tinta preta, as projectadas com tinta vermelha.

A nota referente ao aproveitamento da vegetação reforça a hipótese de que o jardim palaciano foi concluído antes do ajardinamento do campo. Outras duas plantas referentes ao Jardim do Palácio, localizadas no Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano-APEJE, sinalizam a sucessão de intervenções planejadas para o espaço, embora não haja registro da sua realização.

Uma planta de 1905, assinada pelo engenheiro Augusto de Almeida Castro, guarda semelhanças com o projeto de 1875: um eixo que liga o Palácio aos rios, a sucessão de passeios sinuosos definidos por gramados, ao gosto do paisagismo romântico em voga no Brasil no século 19, e um caminho bordejando o cais (Figura 3).

Uma terceira planta, sem registro de data ou autoria, também apresenta fortes similitudes com o desenho de Beringer: o eixo que liga o Palácio aos rios, os caminhos sinuosos, porém sem a definição de gramados, ao que parece, um caminho ao longo do cais, com uma dupla fileira de árvores (Figura 4). No meio do dito eixo, notam-se uma rótula oval, com passeio e gramado e, bem ao centro, uma representação que sugere a presença de uma construção, como coreto ou pavilhão, ou um caramanchão para plantas trepadeiras e ornamentais. O contraste entre a rigidez geométrica deste recinto, a axialidade e a simetria do desenho, dividindo o Jardim do Palácio em duas alas, e a organicidade dos caminhos e canteiros revelam o mesmo partido paisagístico utilizado na Praça da República e mostram a unidade entre ambos.

Por outro lado, verifica-se também sua similaridade com o projeto de Burle Marx, com destaque para os dois planos (quadrados), que atualmente correspondem a duas superfícies aquáticas, uma em cada ala do jardim. Esta planta pode significar uma proposta de reforma que teria preservado o traçado do paisagista Roberto Burle Marx, portanto, posterior à sua intervenção, ou exatamente o projeto que lhe antecedeu, como se crê.

O Jardim do Palácio, enfim, é fruto de pelo menos dois grandes projetos anteriormente à reforma realizada por Burle Marx: uma no século 19, quando de sua criação, e outra seguindo a concepção paisagística em voga no Recife na década de 1920 (Figura 5), que prolongou nos jardins públicos até a chegada do paisagista ao Recife em 1935.

Figura 1: Planta referente ao projeto de Emile Beringer, 05/09/1875, para o jardim do Palácio da Presidência, melhoramentos no campo e um café-restaurante na face sul do Teatro Santa Isabel. Fonte: APEJE (Silva, 2010).

Figura 2: Praça da República em dia de festa, s/d. Fonte: IPHAN (Silva, 2010).

Figura 3: Planta de reforma no Jardim do Palácio do Governo, 1905, assinada pelo engenheiro Augusto de Almeida Castro. Fonte: APEJE.

Figura 4: Planta do Jardim do Palácio do Governo, s/d. Fonte: APEJE, redesenhada pelo Laboratório da Paisagem.

Figura 5: Jardim do Palácio do Governo; ala direita. Fonte: Album Artístico, Commercial e Industrial do Estado de Pernambuco, 1925.

O desenho em planta baixa do projeto original de Burle Marx para o Jardim do Palácio do Campo das Princesas, elaborado por volta de 1936-1937, permite identificar a intensidade de vegetação em diálogo com um passeio sinuoso de pedras irregulares que se distribui por toda a extensão da área (Figura 6).

Figura 6: Jardim do Palácio do Governo, Projeto de Ajardinamento organizado por Roberto Burle Marx, sem data. Fonte: APEJE.

O paisagista procurou organizar a densa vegetação existente de modo a manter o caráter da paisagem local de mangueiras e palmeiras, introduzindo alguns novos exemplares nativos, sem esquecer a presença dos rios Capibaribe e Beberibe e do edifício principal. As ondulações dos caminhos sugerem um passeio atraente ao visitante, levando-o a desfrutar diferentes cenários, não só no interior do jardim, mas também no seu exterior, observando a grandeza da arquitetura das edificações históricas e as potencialidades aquáticas em direção às colinas de Olinda.

Em declarações da época, Burle Marx explica claramente sua intenção de aproveitar o que já estava implantado, priorizando a idéia de natureza ordenada. Nota-se a simetria mantida pela marcação do eixo perpendicular à edificação do Palácio, presente no projeto de Emile Beringer, de 1875, e no projeto de 1905 (Figuras 1 e 3).

O desenho do paisagista procura manter a simetria dos projetos anteriores, porém, ao mesmo tempo, insere caminhos curvos de modo a sugerir possibilidades de percepção da paisagem. A simetria e a monumentalidade do jardim foram acentuadas pelo eixo em direção aos rios e pela localização dos lagos estimulando o cultivo da vegetação (Figura 7).

A lista de vegetação não consta no projeto original do paisagista, mas se pode identificar números e letras indicadas em planta, os quais permitem entender a diversidade das espécies arbóreas, arbustivas, palmeiras e herbáceas, enfatizando as espécies aquáticas.

Figura 7: Desenho de Burle Marx para o Jardim do Campo das Princesas. Fonte: MARX, 1987.

A presença de palmeiras expressa a intenção artística na composição: a sabal palmito (*Sabal palmetto*) ao lado da escultura e a imperial (*Roystonea oleracea*) como pano de fundo do lago, prolongando o verde da Praça da República, onde já existiam. Apesar de a planta baixa do jardim apresentar-se independente da Praça da República, um croqui de Burle Marx identificado no APEJE faz referência ao Jardim do Palácio como uma unidade de paisagem (Figura 8).

Figura 8: Croqui da Praça da República elaborado por Roberto Burle Marx, sem data. Fonte: APEJE.

Figura 9: Desenho de Burle Marx para o Jardim do Campo das Princesas. Fonte: Cavalcanti & El-Dahdah, 2009.

Figura 10: Jardim do Palácio do Governo, s/d, detalhe de um dos lagos. Fonte: Museu da Cidade do Recife.

As esculturas que o paisagista representou em seus desenhos para o Jardim do Campo das Princesas, localizadas no eixo de cada um dos lagos, combinam-se à monumentalidade, simetria e sobriedade do conjunto (Figuras 7, 9 e 10).

3. O jardim nos dias atuais

Ao longo do tempo, o Jardim do Palácio do Campo das Princesas foi sendo alterado face às necessidades de uso do palácio e por desconhecimento de sua importância histórica e paisagística. Apesar das alterações, o jardim ainda preserva princípios de concepção visíveis em alguns elementos históricos, notadamente postes, bancos e esculturas, e na relação visual com a paisagem dos rios Capibaribe e Beberibe e edificações da outra margem – a Assembléia Legislativa e o Ginásio Pernambucano, marcos do neoclassicismo arquitetônico em Pernambuco. A morfologia geral do jardim ainda está preservada, evidente na separação em duas alas, na hierarquia viária e na presença dos dois lagos, ao passo que o traçado interno, composto pelos caminhos, canteiros e gramados, já perdeu sua legibilidade (Figuras 11 e 12).

Figura: 11. Fonte: Vista do jardim a partir dos rios.
Fonte: Laboratório da Paisagem.

Figura 12: Lago na ala esquerda do jardim.
Fonte: Laboratório da Paisagem.

Os caminhos do jardim não existem mais, porém as linhas principais do traçado permaneceram ao menos até a década de 1980, como mostra o Plano de Preservação de Sítios Históricos da Prefeitura da Cidade do Recife-PPSH, de 1981 (Figura 13). Posteriormente, foi realizada uma alteração no traçado, criando um espaço livre na ala direita do jardim para a realização de festas e solenidades e tomando partido das palmeiras imperiais e da paisagem histórica.

Figura 13: ZEPH 10 (bairros de Santo Antônio e São José). Fonte: PPSH, Prefeitura do Recife, 1981.

Houve uma significativa ampliação da área de estacionamento e circulação de veículos, rompendo com a função predominantemente contemplativa do jardim e suprimindo áreas antes destinadas aos pedestres (Figura 14). O mobiliário histórico ainda está presente, composto pelos bancos em cimento armado com encosto de inequívocos traços *art nouveau*, e postes em ferro fundido.

Esculturas foram colocadas nos lagos e no gramado (Deus Baco), sem nenhum caminho que proporcione aproximação dos pedestres e sua apreciação (Figura 15). Por sua vez, as duas esculturas existentes nos lagos, em sua temática clássica, se harmonizam com o caráter do jardim, não se sabendo em que época foram implantadas. Contudo, sua localização, dentro dos lagos, rompe com o princípio de composição utilizado por Burle Marx, ao conceber duas superfícies aquáticas como lar botânico e pelos efeitos cênicos. Atualmente, as esculturas estão envoltas por uma mangueira de água, improvisando duas fontes.

Figura 14: Estacionamento de veículos ao longo do cais do jardim. Fonte: Laboratório da Paisagem.

Figura 15: Escultura do Deus Baco na ala esquerda do jardim, 2009. Fonte: Laboratório da Paisagem.

O plantio do mangue (*Laguncularia racemosa*), possivelmente realizado na década de 1990, reduziu as possibilidades de apreciação e contemplação da paisagem dos rios e da Rua da

Aurora, a partir do mirante que avança nas águas, sem levar em conta sua situação geográfica privilegiada. A composição florística atual da vegetação do Jardim do Palácio do Campo das Princesas está representada por uma biota composta de 249 indivíduos vivos distribuídos em 51 espécies pertencentes a 45 gêneros e 21 famílias botânicas, que se assemelha à vegetação de outras praças por ele projetadas.

No entanto, o jardim também apresenta agrupamentos de vegetação que impedem a sua própria visibilidade, assim como da paisagem das águas e das edificações históricas da Rua da Aurora, além de dificultarem a circulação das pessoas pelas áreas livres. Tal distribuição está em desacordo com os princípios paisagísticos de Burle Marx, uma vez que, para o paisagista, o jardim é uma reintegração estética dos elementos da paisagem local.

4. O projeto de restauração do jardim

Na visão de Burle Marx, o jardim é uma obra de arte porque é a expressão de uma necessidade consciente do homem, segundo princípios artísticos de escala, proporção, harmonia, perspectiva e cor, sendo a planta seu elemento principal. Por ser uma necessidade do homem, o jardim como forma alcança um ideal de beleza quando preenche uma função (MARX, 1935). Por ser um elo entre a natureza e a arquitetura, exige o conhecimento da paisagem. Essa compreensão de jardim para Burle Marx constituiu o embasamento para a elaboração do projeto de restauração do Jardim do Palácio do Campo das Princesas.

A elaboração do projeto de restauração se deu a partir dos seguintes passos: observação dos postulados da Carta de Florença (1981) e fundamentos da Teoria da Conservação; pesquisa histórico-documental; atualização do levantamento florístico; reconhecimento dos componentes físicos do jardim atualmente (traçado, mobiliário, elementos aquáticos, equipamentos, construções, infraestrutura); comparação entre a composição da vegetação atual e a vegetação na concepção de Burle Marx; identificação dos usos; definição do traçado e do mobiliário, juntamente com a vegetação.

Na planta baixa do projeto de Burle Marx não constava a lista da vegetação, mas ainda permanecem visíveis números e letras correspondentes às diferentes espécies vegetais. Adotando cores diferentes para cada espécie, foi possível visualizar as massas e grupos vegetais propostos.

De posse da planta original de Burle Marx, da década de 1930, observou-se que muitas das linhas deste projeto são remanescentes de projetos anteriores, as quais permaneceram ao longo do tempo. Por outro lado, havia também a necessidade de considerar os usos consolidados como parte da função administrativa do Palácio do Governo. Segundo o artigo 16 da Carta de Florença (CURY, 2004, p. 256):

A intervenção de restauração deve respeitar a evolução do respectivo jardim. Em princípio, ela não deveria privilegiar uma época à custa de outra, salvo se a degradação ou o definhamento de certas partes puderem, excepcionalmente, dar ensejo a uma reconstituição fundada sobre vestígios ou sobre uma documentação irrecusável. Poderão ser, mais particularmente, objeto de reconstituição eventual as partes do jardim mais próximas do edifício, a fim de fazer ressaltar sua coerência.

O projeto de restauração foi apresentado a partir de pontos identificados nos princípios projetuais do paisagista e nos fundamentos para a restauração de jardins históricos: a relação com a paisagem – praça, edificações históricas, topografia e águas dos rios; a composição florística e suas associações; o traçado, hierarquia dos caminhos e sua relação com os maciços vegetais e demais equipamentos; a configuração e a função dos lagos; o mobiliário, composto por esculturas, placas, bancos, postes, luminárias, entre outros elementos; a relação edificação/jardim; os usos atuais e as futuras necessidades dos usuários. Em seu artigo 10, a Carta de Florença (CURY, 2004, p. 255) enfatiza que:

Qualquer operação de manutenção, de conservação, restauração ou reconstituição de um jardim histórico ou de uma de suas partes deve considerar simultaneamente todos os elementos. Separar-lhes os tratamentos alteraria os laços que os unem.

A restauração “constitui o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na sua dúplici polaridade estética e histórica, com vistas à sua transmissão para o futuro” (BRANDI, 2004, p. 30). No caso do jardim, cujos valores primeiramente reconhecidos pela Carta de Florença dizem respeito à importância histórica e artística, a restauração não significa trazer de volta o projeto original em sua inteireza, considerando as mudanças físicas, culturais e a condição do material vegetal, “portanto vivo, e, como tal, perecível e renovável” como define o artigo 1º da Carta de Florença (CURY, 2004, p. 252). Significa possibilitar o reconhecimento da ideia do paisagista a partir do resgate dos seus princípios de projeto e segundo os limites do material existente. É, portanto, na paisagem, que a ideia do paisagista está mantida e por isso os ajustes se justificam.

A noção de paisagem que orienta o projeto relaciona campos disciplinares como as artes plásticas, ecologia, educação, história e música. Em suas declarações, o paisagista sempre ressalta a beleza das águas e do casario antigo do Recife, assim como se referia ao legado artístico de Maurício de Nassau enfatizando a arte dos jardins (TABACOW, 2004, p. 28). O projeto de restauração priorizou o descortino da paisagem histórica do centro do Recife até as colinas de Olinda, observadas de dentro do jardim. Mas também, levou em consideração a percepção da paisagem do jardim pelo observador que faz um passeio pelas águas e se depara com um maciço vegetal que avança sobre o leito dos rios.

A vegetação

Houve necessidade de retirar alguns indivíduos, na maioria arecas (*Dypsislutescens*), visando à percepção da paisagem não só interna como externamente. Nesse sentido, pouca vegetação foi introduzida, na maior parte as forrações, para compor os canteiros dispostos ao longo do eixo perpendicular ao Palácio. Em toda a extensão do jardim permanecerá o gramado.

Mediante a análise do levantamento florístico, datado de maio de 2010, ficou evidente a formação de grupos vegetais representados por espécies como: palmeira-imperial (*Roystoneaoleracea*), palmeira-sabal (*Sabal palmetto*), palmeira-leque-de-finji (*Pritchardia pacifica*), palmeira-leque-da-china (*Livistonachinensis*), macaibeiras (*Acrocomia intumescens*), areca (*Dypsislutescens*) e mangueiras (*Mangifera indica*), além do maciço de mangue (*Laguncularia racemosa*) nas bordas do jardim ao longo do cais.

Nesse sentido, faz-se necessário o manejo de um total de 79 indivíduos que estão listados. Quanto à vegetação a ser introduzida, nos pequenos canteiros do eixo Palácio-rios serão plantadas clusias (*Clusia fluminensis* var. *mini*); nos canteiros circulares serão plantados lírios (*Crinum asiaticum*), que fazem parte do repertório botânico de Burle Marx e são classificadas como de meia sombra. Plantas aquáticas, tais como ninfa (*Nymphaea alba*) e taboa (*Typha domingensis*), serão colocadas nos lagos. Todas essas espécies foram identificadas a partir dos desenhos do paisagista, assim como a palmeira sabal (*Sabal palmetto*), a ser plantada na ala esquerda do jardim, para acentuar a simetria do conjunto.

O traçado

Na redefinição do traçado foram levados em consideração os maciços vegetais existentes, o mobiliário, equipamentos, usos atuais e previstos. Atualmente, um espaço de eventos ao ar livre está cristalizado na ala direita do jardim, onde existiu um canteiro circular criado por Burle Marx. A Figura a seguir mostra o traçado atual, onde não se percebem mais os caminhos internos nas duas alas do jardim.

Figura 16: Traçado atual do Jardim do Palácio do Campo das Princesas. Fonte: Laboratório da Paisagem.

Embora o desenho original de Burle Marx apresente uma área quase circular e de maior dimensão na ala esquerda do Palácio e junto a um dos círculos, optou-se por uma inversão do traçado, de modo a consolidar o uso do espaço de eventos e respeitar a fruição da moldura histórica definida pela água e casario da Rua da Aurora, Assembléia Legislativa e Ginásio Pernambucano.

Figura 17: Traçado do projeto de restauração. Fonte: Acervo do Laboratório da Paisagem.

Ficou configurado o espaço de eventos na ala direita onde estão localizados o fícus-elástica (*Ficus elastica*) e as palmeiras-imperiais. O traçado do projeto de restauração denota certa perda da simetria, que se justifica face ao atendimento de uma comprovada necessidade social e na intenção de respeitar a vegetação existente, uma vez que a reconstituição dos caminhos originais se incompatibilizaria com a disposição atual dos maciços vegetais.

O material de revestimento dos caminhos será a pedra mineira, guardando a continuidade do motivo floral do desenho da calçada externa ao Palácio, e respeitando uma técnica de composição de passeios já incorporada na paisagem urbana do Recife. O eixo palácio-rios é reincorporando à área de passeio, ampliando as possibilidades de fruição do jardim e equilibrando as superfícies destinadas aos pedestres ou aos veículos. É este espírito de conjunção entre natureza e homem que se busca resgatar e que deve orientar a conservação do jardim, após sua restauração, como recomenda o artigo 14 da Carta de Florença (CURY, 2004, p. 255) enfatiza que:

O jardim histórico deve ser conservado em um meio ambiente apropriado. Qualquer modificação do meio físico, que coloque em perigo o equilíbrio ecológico, deve ser proibida. Essas medidas referem-se ao conjunto das infra-estruturas, sejam internas ou externas: canalizações, sistemas de irrigação, caminhos, estacionamentos, cercas, dispositivos de vigilância, de exploração.

As duas esculturas clássicas serão deslocadas de dentro dos lagos para seu entorno junto à vegetação e sobre pedestais de mármore. A escultura do Deus Baco, que se encontra no gramado, também terá nova locação para proporcionar melhor apreciação estética.

Referências

- BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. Cotia: Ateliê Editorial, 2004.
- CAVALCANTI, Lauro; EL-DAHDAH, Farès (Org.). Roberto Burle Marx: a permanência do instável, 100 anos. Rio de Janeiro: ROCCO: Fundação Roberto Marinho, 2009.
- CRONQUIST, Arthur John. The evolution and classification of flowering plants. 2 ed. New York: The New York Botanical Garden, 1988.
- CURY, Isabelle (Org.). Cartas Patrimoniais. 3. ed. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004.
- DELPHIM, Carlos Fernando de Moura. Intervenções em Jardins Históricos: manual. Brasília: IPHAN, 2005.
- DIARIO da Tarde. Jardins bonitos que o Recife possui. 14/06/1937.
- DIARIO de Pernambuco. A reforma dos jardins do Recife. 20/05/1937.
- FELIÚ, Carmen Añón. Authenticité jardin el paysage. Conferência de Nara sobre autenticidade. Convenção do patrimônio mundial. Japão. Novembro 1994. Proceedings published in 1995, ICCROM/ICOMOS.
- FRETWELL, Katie. Digging for History. In: Rooted in History: Studies in Garden Conservation. London: The National Trust, 2001, p. 63-83.
- FONTE Luminosa para a Praça da Republica – Projeto de Roberto Burle Marx, Hélio Feijó e Luiz Barros Lins em colaboração, Escala 1:25.
- HAJÓS, Géza. Jardines históricos y paisajes culturales: conexiones y límites. Teorías y experiencias en Austria. In: Revista Icomos/Unesco. Seminário Internacional Los Jardines Históricas: Aproximacion Multidisciplinaria ICOMOS/UNESCO. Buenos Aires, 17 al 30 Octubre 2001.
- HAMERMAN, Conrad. Burle Marx: The Last Interview. The Journal of the Decorative and Propaganda Arts, Japan, number 21, p. 156-179, 1995.
- MARX, Roberto Burle. Jardins para o Recife. Boletim de Engenharia, Recife, v. 7, ano 13, mar. 1935. (Texto reproduzido no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, ano 10, mar. 1996).
- MARX, Roberto Burle. Arte e Paisagem: Conferências Escolhidas. São Paulo: Nobel, 1987.
- PLANTA de reforma no Jardim do Palácio do Governo, 1905. Escala 1:250. Pernambuco, Recife, Maio de 1905, assinada pelo engenheiro Augusto de Almeida Castro. Fonte: Acervo do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano.
- PLANTA do Campo das Princesas assinada pelo engenheiro Emile Beringer, Escala 1:500, 05/09/1875.
- PLANTA do Jardim do Palácio do Governo, Projeto de Ajardinamento organizado por Roberto Burle Marx, s/d. Fonte: Acervo do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano.
- PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE. Plano de Preservação dos Sítios Históricos - PPSH. Recife, 1981.
- SÁ CARNEIRO, Ana Rita; SILVA, Aline de Figueirôa; SILVA, Joelmir Marques da. Relatório do projeto de restauração do Jardim do Palácio do Campo das Princesas, Recife: [s.n.], 2011.

SILVA, Aline de Figueirôa. Jardins do Recife: uma história do paisagismo no Brasil (1872-1937). Recife: Cepe, 2010.

TABACOW, José (Org.). Roberto Burle Marx – Arte & Paisagem: conferências escolhidas. 2. ed. São Paulo: Studio Nobel, 2004.